

РЕГИСТРАТОРЫ МАГНИТОМЕТРИЧЕСКИХ ДАННЫХ ДЛЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Кириаков В.Х., Любимов В.В.

В период с 1996 по 2003 гг. научно-производственной фирмой (*НПФ*) «ИМПЕДАНС» на основе современных микропроцессоров созданы новые приборы – регистраторы магнитометрических данных (*РМД*), которые представляют собой малогабаритные устройства, оснащенные энергонезависимой памятью и выполненные в виде герметичных блоков, имеющих низкое энергопотребление. РМД работают по программе, которая позволяет оперативно устанавливать режим работы, регистрируемые характеристики и порядок опроса информационных линий. Аналоговые сигналы цифруются с помощью встроенных АЦП. Цифровые данные вводятся через последовательный интерфейс типа RS232, который используется также для передачи данных в персональный компьютер (*ПК*) и, при необходимости, для загрузки специализированной программы накопления и обработки данных, отличной от поставляемой. Для управления режимом работы РМД оснащены функциональными кнопками и жидкокристаллическими графическими индикаторами.

Созданные приборы могут быть использованы при проведении научных геофизических, магнитобиологических, медицинских исследований и для общеобразовательных целей. Краткое описание некоторых из созданных приборов дается ниже.

РЕГИСТРАТОР ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ДАННЫХ (*модель IDL-04*) представляет собой компактный лабораторный прибор непрерывного действия, предназначенный для регистрации, хранения, обработки, анализа и представления медленно меняющейся информации от восьми аналоговых датчиков.

IDL-04 осуществляет следующие операции:

- визуализацию на индикаторе графика "*сигнал-время*";
- передачу накопленных данных через последовательный порт (RS-232) в ПК со скоростью 9600 бод;
- вывод данных в аналоговом виде на самописец со скоростью 1, 4 или 10 значений в секунду;
- изготовление "*твердой копии*" экрана на принтере;

- расчет и демонстрацию индекса магнитной активности, автоматическое отслеживание текущих магнитных возмущений.

IDL-04 реализует оригинальный алгоритм работы, который позволяет, используя получаемые в темпе эксперимента данные, сигнализировать о магнитной буре (**МБ**), рассчитывать и визуализировать индекс магнитной активности на основе поиска, выявления и определения дней со спокойной геомагнитной обстановкой. При расчете магнитного возмущения и индекса магнитной активности данные регистратора подвергаются цифровой фильтрации.

В состав IDL-04 входят: блок измерения и накопления (**БИН**) и магнитный измерительный преобразователь (**МИП**), который подключается к первому измерительному каналу БИН при помощи кабеля длиной 6...10 м.

МИП, выполненный из немагнитных материалов в виде отдельного модуля размерами - 114 x 80 x 40 мм на основе феррозондового датчика, имеет три измерительных диапазона: ± 125 , ± 250 и ± 500 нТл и располагается на специальном немагнитном поворотном устройстве.

БИН построен на основе процессора 80C188ЕС и оснащен энергонезависимой памятью Flash-типа для хранения получаемых данных и программ, а также восьми канальным 12-разрядным АЦП и таймером реального времени. Программное обеспечение БИН позволяет визуализировать измеряемое магнитное поле в цифровой и аналоговой форме с возможностью накопления и обработки получаемой информации с заданной дискретностью в течение продолжительного интервала времени с возможностью осреднения получаемой информации на любом выбранном оператором временном интервале. При этом предусмотрено одновременное обслуживание в реальном масштабе времени всех восьми измерительных аналоговых каналов и

включение звуковой сигнализации при МБ или при обнаружении значительного магнитного возмущения. Объем энергонезависимой памяти позволяет накапливать данные в течение 14...113 суток.

Питание прибора осуществляется от источника постоянного тока напряжением 5 В (потребляемая мощность не более 1 Вт) при помощи стандартного сетевого адаптера. Конструктивно схема БИН собрана на двух печатных платах, установленных в металлический корпус с размерами 200 x 120 x 40 мм. На передней панели БИН расположены четыре функциональные кнопки и жидкокристаллический графический дисплей, на котором визуализируется информация о текущей магнитной обстановке и ее развитии за последние 6, 12, 24 и 72 ч. Масса прибора с устройством поворотным и кабелем составляет не более 3 кг.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕГИСТРАТОР ДАННЫХ (модель *IDL-04M*) предназначен для измерения в реальном времени, регистрации, хранения, обработки, анализа и представления данных измерений вариаций *D-составляющей* (их *градиента* в пространстве) вектора магнитной индукции (*ВМИ*) поля Земли, для проведения мониторинговых работ по исследованию окружающей среды, для проведения медицинских и магнитобиологических исследований.

IDL-04M имеет *два* измерительных канала для подключения (с помощью кабелей длиной 8...10 м) двух МИП с одинаковыми диапазонами: ± 200 , ± 400 , ± 1000 , ± 2000 и ± 4000 нТл и канал

вычисления *градиента поля* с диапазонами соответственно: ± 100 , ± 200 , ± 500 , ± 1000 и ± 2000 нТл. Точность измерения по каждому из магнитометрических каналов прибора во всех измерительных диапазонах составляет 1 нТл при цикле автоматической регистрации – 1, 60, 120, 150, 300 и 600 с. Питание РМД осуществляется от источника постоянного тока напряжением 12 В или от стандартного сетевого адаптера.

Прибор имеет встроенный графический индикатор с размерами 240 x 128 точек и функциональные кнопки (*клавиатура*). Зафиксированные данные о вариациях магнитного поля и их разностное значение подвергаются анализу и цифровой фильтрации. Регистратор построен на основе микропроцессора 80L180ЕС и оснащен энергонезависимой памятью *Flash*-типа емкостью 1 Мбайт, таймером реального времени, 12-разрядным АЦП и последовательным портом для связи с ПК (RS-232). Скорость передачи данных по последовательному каналу в ПК составляет 38400 бод, а скорость вывода данных на аналоговый регистратор: 1, 4 и 10 значений в секунду и устанавливается оператором программно.

БИН позволяет просматривать все данные, хранимые в памяти, при этом предусмотрены два масштаба оси времени графического представления информации на индикаторе, соответствующих временным интервалам в 3 и 12 часов. Объем энергонезависимой памяти обеспечивает непрерывную работу БИН с циклом 60 с в течение более чем 39 суток. Габаритные размеры БИН: 200 x 140 x 225 мм. Масса прибора не более 2 кг.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕГИСТРАТОР ДАННЫХ (модель *IDL-07*) предназначен для проведения мониторинговых работ по исследованию окружающей среды, для проведения профилактических мероприятий в медицине, может применяться в магнитобиологических исследованиях. На его базе возможно построение автономных редко обслуживаемых обсерваторий, пунктов сбора и накопления данных, построение автономных станций для измерения различных физических полей.

РМД является функционально самостоятельным компактным прибором непрерывного действия, предназначенным для регистрации, накопления, обработки, анализа, визуализации и передачи в ПК информации от аналоговых датчиков по восьми измерительным каналам. IDL-07 включает в себя БИН и два МИП, которые подключаются соответственно к первому и второму измерительным каналам. Остальные 6 измерительных каналов могут быть использованы для подключения датчиков электрического поля, давления, влажности, температуры и других, имеющих электрический выход.

Оба МИП представляют собой высокочувствительные *однокомпонентные* магнитометры, созданные на базе феррозондовых датчиков. Первый МИП позволяет проводить измерения вариаций *D-составляющей* ВМИ в любом районе Земного шара, а второй МИП, - предназначен для измерения амплитуды искусственно созданных постоянных или переменных магнитных полей при проведении исследований в колечных системах, в магнитных экранах и в камерах, в помещениях или обсерваториях и при проведении специальных работ.

Диапазоны измерений магнитометрических каналов: ± 125 , ± 250 , ± 500 и ± 1000 нТл выбираются оператором программно при помощи встроенного меню. Точность измерения по магнитометрическим каналам составляет - 1 нТл, при этом частотный диапазон измерения переменных магнитных полей равен $0...500$ Гц. Диапазон входных напряжений встроенных в РМД 12-разрядных АЦП равен $0...2,5$ В. Цикл автоматической регистрации данных лежит в пределах $0,1...3600$ с, выбирается и устанавливается оператором программно, с помощью встроенной клавиатуры. Скорость регистрации данных на аналоговом регистраторе 1, 4, 10 значений/с. Габариты: $200 \times 140 \times 230$ мм (БИН), $140 \times 80 \times 40$ мм (*первого* МИП) и $50 \times 10 \times 6$ мм (*второго* МИП).

БИН снабжен графическим дисплеем с размерами 320 x 240 точек, обеспечивающим поканальную (в зависимости от выбора) визуализацию графика «сигнал-время». Питание прибора осуществляется от аккумуляторной батареи напряжением 5...6 В или от стандартного сетевого адаптера. При проведении длительных непрерывных измерений с IDL-07 предусмотрен режим энергосбережения, реализованный с применением программно-импульсного режима питания всех схем и МИП. Общий вес комплекта прибора составляет не более 1,6 кг.

РЕГИСТРАТОР МАГНИТНОЙ АКТИВНОСТИ (модель **IDL-09**) является современной модификацией РМД IDL-04, реализующей новую идеологию и концепцию в построении функциональной схемы прибора, и предназначен для определения и индикации амплитуды МБ в любом районе Земного шара, для измерения, регистрации, хранения, анализа и представления данных об изменении магнитного поля во времени. Прибор предназначен для измерения любой из составляющей ВМИ поля Земли и имеет возможность для наращивания числа магнитных (и других) измерительных каналов до восьми. IDL-09 может быть использован для проведения исследовательских работ, связанных с изучением искусственных магнитных полей различного происхождения, в различных типах помещений и пунктах наблюдений, для обеспечения специальных работ

IDL-09 имеет один магнитометрический канал, МИП которого выполнен на основе феррозондового датчика магнитного поля. Полный измерительный диапазон этого датчика магнитного поля составляет - 0... ± 100000 нТл и включает в себя программно переключаемые измерительные поддиапазоны: ± 1000 и ± 10000 нТл. При этом отсчетная точность прибора во всех измерительных поддиапазонах равна - 1 нТл. Цикл регистрации устанавливается при помощи встроенной клавиатуры программно и лежит в пределах от 0,1 до 600 с.

Питание прибора осуществляется от источника напряжения постоянного тока в пределах 5...12 В, при этом максимальная мощность потребления от источника составляет не более 0,6 Вт. Предусмотрен режим работы от сети переменного тока напряжением 220 В и частотой 50 Гц с помощью стандартного сетевого адаптера напряжением 9 В, а также режим экономии питания в процессе проведения работ в условиях необслуживаемой или редко обслуживаемой обсерватории. Объем энергонезависимой памяти позволяет накапливать данные в течение 30...60 суток. Передача накопленных данных осуществляется в ПК по последовательному протоколу (RS-232) со скоростью 9600 бод.

На передней панели БИН расположен графический индикатор размером 320 x 240 точек и пленочная клавиатура, при помощи которой происходит управление работой всего прибора,

установка режимов визуализации измеренных данных на графическом индикаторе и ручной набор комментариев при фиксации измеренных данных в память прибора. Оригинальное программное обеспечение позволяет проводить расчет и демонстрацию *индекса магнитной активности*, автоматическое отслеживание текущих магнитных возмущений в темпе эксперимента, проводить аналоговую визуализацию данных при помощи подключенного ПК.

Температурный диапазон работы прибора в основном определяется рабочими условиями применения графического индикатора и лежит в пределах $0...40$ °С. При этом в приборе предусмотрен внутренний контроль температуры МИП и окружающей среды.

Конструктивно МИП прибора выполнен в герметичном немагнитном корпусе размерами - $40 \times 40 \times 60$ мм и установлен на специальное немагнитное поворотное устройство, позволяющее закрепить его к стене или любому неподвижному и маломангнитному предмету, производить вращение МИП в горизонтальной или вертикальной плоскости. БИН выполнен с учетом современных требований дизайна и эргономики в пластмассовом ударопрочном корпусе размерами $263 \times 214 \times 147$ мм. Вес прибора в сборе составляет не более $1,5$ кг. МИП подключается к БИН при помощи соединительного кабеля длиной $5...10$ м.

Созданные РМД могут решать целый ряд научно-практических и исследовательских задач в геофизике, при измерении естественных и искусственных магнитных полей, найти широкое применение для проведения мониторинговых работ по исследованию окружающей среды, помогать в проведении профилактических мероприятий в медицине, использоваться в магнитобиологических исследованиях. Некоторые из указанных выше приборов уже в течение продолжительного времени используются при проведении мониторинговых работ в клиниках города Москвы и других медицинских научных центрах. Использование такого типа цифровых интеллектуальных магнитометрических приборов позволило показать и доказать возможность их успешного использования в условиях промышленного города с высоким уровнем электромагнитных шумов и помех, использовать их для работы в любых локальных, промышленных и гипогеомагнитных помещениях, в различных условиях и средах.

Результаты работ по применению некоторых из описанных выше РМД докладывались на различных научных семинарах, конференциях и симпозиумах, в том числе и на международных (см. прилагаемую литературу).

С полным перечнем приборов серии «ИМПЕДАНС» - **IDL** (Impedance Data Logger), с их видом и более подробными характеристиками можно ознакомиться на страницах: <http://www.impedance-mag.narod.ru> и <http://www.impedance-new.narod.ru>.

ЛИТЕРАТУРА

1. **Гурфинкель Ю.И., Кириаков В.Х., Любимов В.В.** Применение регистратора магнитной активности IDL-04 в условиях клиники // Международная школа-семинар - ACS'98 "Автоматизированные и компьютерные системы в науке, технике и промышленности" (29 июня-5 июля 1998 г., Москва, МГУ). Тезисы докладов. М.: МГУ, 1998. С.160-162.
2. **Гурфинкель Ю.И., Любимов В.В.** Использование диагностических магнитометров, индикаторов магнитной бури и регистратора магнитной активности в клинике в качестве информационного инструмента по выявлению магнитозависимых людей // Крымский международный семинар "Космическая экология и ноосфера" (6-11 октября 1997 г., Партенит, Крым, Украина). Тезисы докладов. Партенит, 1997. С.105 - 106.
3. **Зверев А.С., Кириаков В.Х., Любимов В.В.** Малогабаритные цифровые регистраторы данных "ИМПЕДАНС" как инструмент для проведения многопараметрического мониторинга окружающей среды // Международный Конгресс "Слабые и сверхслабые поля и излучения в биологии и медицине". Тезисы. С.-Петербург, 16-19.06.1997. С.227 - 228.
4. **Зверев А.С., Кириаков В.Х., Любимов В.В.** Многоканальные регистраторы данных для геофизики // 4-я Международная конференция "Современные методы и средства океанологических исследований МСОИ-98". Труды конференции. М.: ИО РАН, 1998. С.29-30.
5. **Зверев А.С., Кириаков В.Х., Любимов В.В.** Регистратор магнитной активности // *Приборы и техника эксперимента*. М.: Наука, 1977. No.1. С.168.
6. **Зверев А.С., Кириаков В.Х., Любимов В.В.** Универсальный регистратор данных IDL-07 // Международная школа-семинар - ACS'98 "Автоматизированные и компьютерные системы в науке, технике и промышленности" (29 июня-5 июля 1998 г., Москва, МГУ). Тезисы докладов. М.: МГУ, 1998. С.108-110.
7. **Любимов В.В.** Искусственные и естественные электромагнитные поля в окружающей человека среде и приборы для их обнаружения и фиксации. *Препринт* No.11 (1127) Троицк: ИЗМИРАН, 1999. - 28 с.
8. **Любимов В.В.** Новые приборы для измерения градиента источников магнитного поля в различных средах. *Препринт* No.3 (1142) М.: ИЗМИРАН, 2001. - 10 с.
9. **Любимов В.В.** Приборы для регистрации естественных магнитных полей в условиях города: индикаторы магнитной бури // Международная геофизическая конференция "300 лет

горно-геологической службе России" (4-6 Октября 2000, Санкт-Петербург). Тезисы докладов. С.-Петербург: ВИРГ-Рудгеофизика, 2000. С.591-593.

10. **Любимов В.В.** Приборы "ИМПЕДАНС" для геофизики и медицины // *Приборы и техника эксперимента*. М.: Наука, 2000. No.2. С.157-158.

11. **Lyubimov V.V.** Instruments for the natural magnetic fields registration in the city conditions: the magnetic storm indicators //15th International Wroclaw Symposium and Exhibition on Electromagnetic Compatibility (June 27-30, 2000). Abstracts. Wroclaw, 2000. Part 1. PP.379-382.

12. **Lyubimov V.V., Kiriakov V.Kh., Gurfinkel Yu.I.** The First Results of the IDL-04 Magnetic Activity Recorder Application // The 8-th Scientific Assembly of IAGA with ICMA and STP Symposia (August 4-15, 1997, Uppsala, Sweden). Abstract Book. IAGA, Uppsala, 1997. P.380.